

Національна академія правових наук України
Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Харківський національний університет внутрішніх справ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА:

збірник тез міжнародної науково-практичної конференції
(13-14 травня 2011 року)

*присвячується пам'яті професора
Олександра Анатолійовича Пушкіна*

Харків – 2011

заперечення визнання статусу спадкоємця, що є більш широким ніж не визнання права власності. Позов про встановлення права власності — вчиняється з метою отримання судового рішення як правовстановлювального документа, необхідного для виникнення права власності [5, С. 5]. Наприклад, якщо особа-позивач не визнавала право власності у особи-спадкодавця, і внаслідок цього не визнає право власності у особи-спадкоємця. Також, позов про встановлення права власності на спадкове майно може мати місце у випадках набуття спадкоємцем права власності за набувальною давністю, на самочинне та незавершене будівництво, тощо.

Отже, суб'єктивне право спадкування є за своєю правовою природою абсолютним майновим правом особливого роду, це має прояв в тому, що його реалізація означає набуття права на всю майнову сферу спадкодавця, яка за ознакою транслятивності переходить до особи-спадкоємця. Вимоги про захист суб'єктивного права спадкування характеризуються саме як вимоги про визнання особи спадкоємцем — універсальним правонаступником або заперечення за цією особою такого статусу.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Ярема А.Г. Система способів захисту цивільних прав судом // Вісник Верховного Суду України. — 2009. — № 12 (112). — С. 34-39.
2. Шапп Я. Система германского гражданского права: учебник / Пер. с нем. С.В. Королева. — М.: Международные отношения, 2006.— 451 с.
3. Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс (проблемы теории и практики). — Кишинев: Штиинца, 1973. — 460 с.
4. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.3. — 4-е изд., перераб. и доп. / [Под ред. А.П. Сергеева, Ю. К. Толстого]. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 864 с.
5. П'янова Я. В. Судовий захист майнових цивільних прав: Автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. — Харків, 2009. — 22 с.

Коструба Анатолій Володимирович

доцент кафедри цивільного і трудового права Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, кандидат юридичних наук, доцент

«ВСТАНОВЛЕННЯ» ПРАВОПРИПИНЯЮЧИХ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

Механізм правового регулювання є тією реально діючою сукупністю елементів, за посередництвом яких норма права застосовується до реальної життєвої обставини і викликає юридичні наслідки. Але для того, щоб механізм ефективно діяв необхідне його повне і правильне усвідомлення учасниками цивільно-правових відносин, або, хоча б, органами уповноваженими на реалізацію положень норм права.

У зв'язку з цим можемо казати, що в юридичній практичній діяльності дуже часто доводиться «встановлювати» певні обставини, або їх характер, що, по суті, є процесом спрямованим на їх пошук. Термін «встановлення» досить часто використовується в чинному цивільному законодавстві України.

Зокрема, ст. 647 визначає, що договір є укладенням у місці проживання фізичної особи або за місцем знаходженням юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір, якщо інше не встановлено договором.

Частина 1 ст. 258 ЦК України каже: «Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю» При цьому, в ч. 2 ст. 258 ЦК України міститься норма, яка каже, що позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог...». У зв'язку з цим можна стверджувати, що законодавець в одній нормі ЦК України дає зрозуміти, що є «встановлення» і в той же час проводить розмежування між встановленням і застосуванням.

Безперечно, під встановленням мається на увазі нормативне закріплення тих чи інших обставин. Закон встановлює певні правові обставини чи наслідки, що по суті є створення правових моделей або частин таких правових моделей, які знаходять свій вияв в нормативних приписах закону. Звертаючи увагу на норму ч. 2 ст. 258 ЦК України, в якій законодавець каже про застосування скороченої позовної давності до певних випадків простежується розмежування фактичного і правового в юридичних фактах і механізмі правового регулювання в цілому. Крізь дану норму простежується правове її застосування щодо фактичних обставин. Законодавець встановлює правову модель, але для того щоб вона була реалізована в механізмі правового регулювання цю модель застосовують в певних фактичних обставинах (для застосування в яких вона і призначена). Тому, саме за допомогою третього елементу механізму правового регулювання — актів правореалізації, правова модель накладається на фактичні обставини і викликає правові наслідки, передбачені нормою права. Слушною з цього приводу є думка М. Д. Гнатюк, яка розуміє під реалізацією права реальне, практичне перетворення у життя формально-визначених правових приписів через правомірну поведінку суб'єктів права (дії чи бездіяльність) з метою задоволення основних потреб людини, суспільства і держави шляхом використання методів та форм, передбачених законодавством країни.

Покладаючи в основу розуміння правоприпиняючих юридичних фактів як обставин дійсності, які співпадають з їх правовою моделлю і тягнуть юридичний наслідок у вигляді припинення прав, обов'язків чи правовідносин можна стверджувати і те, що така ознака як нормативне закріплення потребує уточнення. Правоприпиняючі юридичні факти з точки зору нормативного закріплення можуть бути: а) обставинами дійсності, які відповідають правовій моделі, закріпленій безпосередньо в нормі закону; б) обставинами дійсності, які відповідають правовій моделі, закріпленій в інших джерелах права (договори, корпоративні норми, звичаї тощо) з урахуванням пріоритетності джерела в конкретній правовій системі.

В цивільному законодавстві України правова модель може бути безпосередньо передбачена нормами Цивільного кодексу України, або нормами договору. З цього приводу слушною є думка висловлена В. І. Кратом. Досліджуючи переважні права в цивільному праві він звернув увагу на те, що встановленням переважного права є його закріплення в договорі або законі як певної можливості особи — носія суб'єктивного права. Втім, така можливість може стати дійсною лише за наявності додаткових юридичних фактів, позначених у договорі або законі. Тому, на його думку, лише з цього моменту переважне право реально виникає. З огляду на його супроводжувальний, похідний характер воно сприяє набуттю іншого права — речового, зобов'язального, корпоративного, виключного. Отже, договір є підставою встановлення переважних прав (юридичним фактом) і

джерелом в якому вони закріплюються. А з точки зору юридичних фактів, враховуючи вищенаведене, договір може сам бути юридичним фактом і в той же час він може містити правові моделі, які в майбутньому об'єднавшись з юридичними діями в актах правореалізації стануть самостійними юридичними фактами.

Проте, це є не єдиним значенням «встановлення» в цивільному праві. Досліджуючи проблему юридичних фактів в системі правовідносин Г. В. Кикоть зосередив увагу на встановленні юридичних фактів і визначив його як пошуково-інформаційний процес, зміст якого полягає у перетворенні інформації про факти: з розрізненої — у систематизовану, ймовірного знання — у достовірне. Принциповою на його думку є теза, згідно з якою встановити юридичний факт означає встановити істину, оскільки факт — це реальна дійсність, що реально існує. Разом з тим, вважає науковець, соціальна обставина породжує правові наслідки, коли вона певним чином зафіксована та встановлена законними засобами в правозастосовчому процесі. В такому розумінні факт — це синонім таких понять як істина, подія, результат, щось реальне у протилежність вигаданому; конкретно на відміну від абстрактного.

Логічно, що для того, щоб встановити істину потрібні спеціальні знання в галузі права і цей процес має бути в якомога більшій мірі об'єктивований, щоб виключити вольовий елемент зацікавленої особи в результатах цього процесу.

Щодо першої обставини (закріплення юридичних моделей у нормі права), то фактично вона є процесом нормотворчості. Відповідально, всі засоби нормотворення пов'язані з встановленням правоприпиняючих юридичних фактів будуть вважатися засобами встановлення правоприпиняючих юридичних фактів. В той же час, до пошуково-аналітичної діяльності і відповідних засобів звертаються в тому разі, коли позитивне правове регулювання не дало бажаного результату. Тобто тоді, коли мета правового регулювання не може бути досягнута в силу конструкції норми права, яка зумовлює неможливість її ефективної дії, або коли виникає спір між учасниками цивільних правовідносин з приводу застосування цих норм.

У зв'язку з вищевикладеним, всі засоби встановлення юридичних фактів можна класифікувати за певними критеріями. За ознакою суб'єкта цієї діяльності можна поділити на нормативні засоби і інформаційно-аналітично-пошукові. Перші прямо встановлюються в нормі права. Відповідно, встановлює їх державний орган уповноважений на те, народом. Процес встановлення, як зазначалося вище, в такому разі є нормотворчістю.

Встановлення в цьому аспекті ще може розумітися як фіксація правових моделей в нормі права. Зафіксована в нормі права модель поведінки, результатом якої є припинення прав, обов'язків та правовідносин, об'єднавшись зі своєю фактичною стороною разом утворюють правоприпиняючий юридичний факт. Проте, до моменту такого роду об'єднання юридичного факту як такого не існує, а існує лише його правова половина, правовий вимір. Не можна не погодитися з тим, що орган, уповноважений здійснювати процес нормотворчості передбачає, що в майбутньому норма, яка є результатом цього процесу, втілиться в життя і досягне мети для якої вона була створена шляхом «накладення» правової моделі на реальну, що і викличе бажаний правовий результат. Цей орган передбачає її можливість діяти в системі права і викликати правові наслідки у вигляді правоприпинення. Тому, вважаємо, що все ж таки можна казати про встановлення правоприпиняючих юридичних фактів шляхом нормотворчості. Об'єднання юридичної і фактичної сторони юридичного факту відбувається за посередництвом

мети правового регулювання, а тому можна вважати, що в механізмі правового регулювання є всі юридичні елементи.

Як ми встановили вище, до другої групи належать інформаційно-аналітично-пошукові засоби встановлення правоприпиняючих юридичних фактів. Необхідність такої діяльності не уповноважених на правотворчість (а іноді і уповноважених) суб'єктів цивільного права може пояснюватися наступними обставинами: а) норма, в якій закріплена правова модель факту не дозволяє чітко визначити її властивості і наслідки; і б) сторона правовідносин не визнає ту чи іншу властивість чи наслідок правоприпиняючого юридичного факту. Ці дві обставини пов'язує одна мета, — встановити юридичні факти, перетворити ймовірне знання у достовірне. При цьому, можна сказати, що ці дві альтернативні обставини супроводжуються однією визначальною, яка мотивує осіб до використання засобів встановлення правоприпиняючих юридичних фактів. Такою обставиною є наявність юридичного конфлікту в широкому значенні цього слова. Такий конфлікт, як вдало визначила Т. В. Худойкіна, є протиборством сторін з інтересами, що протирічать один одному, при цьому мають юридичний характер чи хоча б один елемент (суб'єкти, об'єкт, суб'єктивна сторона (мотивація), об'єктивна сторона) юридичного характеру і обов'язково завершується юридичним способом, тобто є таким, що юридизується. Слід погодитися, що завжди процес перетворення ймовірного знання у достовірне буде супроводжуватися такою логічною операцією як доведення. В ході встановлення обґрунтовується правильність висновків, оскільки саме доведення спрямоване на визначення об'єктивної істини. Процес доведення супроводжується використанням різних методів пізнання. Зокрема, будучи ступенями пізнання категорії аналізу і синтезу, причини і наслідку, сутності і явища, загального і окремого, тотожності і відмінності дають змогу встановити об'єктивну істину. З вищевикладеного можна зробити висновок, що до засобів аналітично-пошукового встановлення правоприпиняючих юридичних фактів можна віднести: доказування (в суді), науково-правову експертизу і тлумачення норми права.

Таким чином встановлення не є автономним процесом і не відбувається сам по собі; для його здійснення потрібна участь людини, а в загальному вигляді — спеціального органу. В протилежному випадку кожен учасник цивільних правовідносин може трактувати юридичні факти і їх властивості по-своєму, що зупинить механізм правового регулювання і приведе до неможливості досягнення його мети. В сучасних правових системах роль органу, який наділений правом встановлювати юридичні факти є суд. Крім того, встановити наявність чи відсутність юридичних фактів можуть самі сторони, а так само науково-дослідні установи у галузі права. В такому випадку можна говорити про встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у вузькому і широкому значенні. У широкому сенсі — це закріплення в нормі права правової моделі поведінки особи, яка характеризується дією чи подією, — причиною і наслідком у вигляді припинення прав, обов'язків чи правовідносин. У вузькому сенсі встановлення правоприпиняючих юридичних фактів є пошуково-інформаційно-аналітичним процесом з пошуку істини і перетворення ймовірного знання у достовірне.

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Кузнецова Наталія Семенівна. Гражданское право и гражданское законодательство: пути развития и дальнейшего совершенствования.....	3
Шевченко Ярославна Миколаївна. Актуальні проблеми цивільного права. Проблеми модернізації в приватному праві.....	6
Майданик Роман Андрійович. Місце цивільного (приватного) права в системі права.....	10
Спасибо-Фатеева Інна Валентинівна. «Соло» гражданского права или правовой симфонический оркестр?	15
Стефанчук Руслан Олексійович. Шляхи розвитку цивільного законодавства України.....	20
Харитонов Євген Олегович. Методологічні засади визначення та дослідження вітчизняних шкіл цивілістики.....	29
Гальянтич Микола Костянтинівич. Питання співвідношення цивільного права з житловим правом.....	34
Борисова Валентина Іванівна. Чинники, що характеризують цивільне право як галузь приватного права.....	39
Сібільов Михайло Миколайович. Про необхідність збереження основних концептуальних положень чинного цивільного кодексу України.....	43
Халабуденко Олег Анатольевич. Юридические конструкции: от догматики к правовой политике (методологический аспект)	51
Музика Леся Анатоліївна. Цивільно-правова політика України: осмислення проблеми....	55
Старинський Микола Володимирович. Теоретико-методологічні засади конструювання понять (дефініцій) в праві.....	60

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО, ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА

Вавилин Евгений Валерьевич. Осуществление и защита гражданских прав: новые положения российской правовой доктрины.....	66
Мічурін Євген Олександрович. Об'єктивне та суб'єктивне цивільне право.....	70
Тычинин Сергей Владимирович. Проблемные аспекты гражданско-правового статуса государственных корпораций по законодательству РФ	75
Канзафарова Ілона Станіславівна. Об'єкти правовідносин цивільно-правової відповідальності.....	80
Берестова Ірина Еріївна. Суб'єктивне цивільне право та приватний інтерес: наукові підходи до розуміння понять.....	83
Бичкова Світлана Сергіївна. Особливості здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав малолітніми і неповнолітніми особами.....	86
Булеца Сібілла Богданівна. Вид правовідносин при здійсненні медичної діяльності.....	90
Вабищевич Светлана Степановна. Злоупотребление правом в гражданском праве Республики Беларусь.....	93
Венедиктова Ірина Валентинівна. Охоронювані законом інтереси в політичній сфері.....	97
Гринько (Русу) Світлана Дмитрівна. Сучасні концепції поняття вини у цивільному праві.....	101
Дякович Мирослава Михайлівна. Захист сімейних прав нотаріусом.....	107
Жорнокуй Юрий Михайлович. Суб'єктивне корпоративне право и проблематика его осуществления.....	111
Заборовський Віктор Вікторович. Консолідація акцій.....	115
Зозуляк Ольга Ігорівна. Про обмеження цивільної правоздатності юридичної особи.....	118
Калаур Іван Романович. Межі та обмеження при реалізації корпоративних прав.....	122
Козловська Людмила Володимирівна. Визнання суб'єктивного права спадкування як спосіб захисту цивільних прав.....	126
Коструба Анатолій Володимирович. «Встановлення» правоприпиняючих юридичних фактів.....	129
Лісніча Тетяна Володимирівна. Правові наслідки появи особи, визнаної померлою: виявлення і шляхи вирішення проблемних питань.....	133
Мавліханова Роза Вялієвна, Чеботарьова Юлія Анатолівна. Правовое положение потребительских кооперативов в классификационном ряду деления юридических лиц на предпринимательские и не предпринимательские общества.....	136
Майданик Наталія Іванівна. Нетрадиційні блага в цивільному праві України: поняття і	

види.....	138
Первомайський Олег Олексійович. Правові форми участі суб'єктів публічного права в цивільних відносинах.....	141
Радченко Лілія Іванівна. До питання щодо статусу фонду фінансування будівництва.....	145
Сабодаш Роман Богданович. До питання про особливості організаційно-правових форм юридичних осіб публічного права.....	149
Фазикос Василь Георгійович, Фазикос Ганна Василівна. Визначення способу захисту цивільних прав судом як спільна проблема матеріального та процесуального права.....	152
Цірат Ганна Віталіївна. Відповідальність перед третіми особами.....	156
Цюра Вадим Васильович. Співвідношення представництва та посередництва при виникненні та здійсненні цивільних прав.....	160
Чалий Юрій Іванович. Виключна правоздатність вищих навчальних закладів.....	162
Шимон Світлана Іванівна. Здійснення переважного права купівлі частки у майні (майновому праві)	164
Яновицька Галина Богданівна. Участь громадян та їх об'єднань у забезпеченні захисту прав споживачів.....	168
Бутрин Наталія Степанівна. Проблематика закріплення корпоративних прав.....	170
Гладкая Екатерина Николаевна. Недействительные сделки. Последствия признания сделок недействительными.....	173
Гринько Павло Олександрович. До співвідношення понять «правоздатність», «суб'єктивне цивільне право» та «секундарне право»	178
Гришина Ірина Ігорівна. Відповідальність акціонерного товариства та її особливості.....	182
Гужва Антон Миколайович. Захист інтересу покупця у випадку евікції за римським правом.....	184
Жорнокуй Валентина Григорьевна. Особенности реализации правомочия на получение информации в акционерных обществах.....	188
Карнаух Богдан Петрович. Філософія вини в приватному праві.....	191
Ковальов Іван В'ячеславович. Види перетворення акціонерних товариств за законодавством України.....	195
Кочин Володимир Володимирович. Удосконалення законодавства про громадські організації: перспективи визначення суспільно корисних товариств.....	198
Пустова Юлія Миколаївна. Діяльність ОВС України є підприємницькою (комерційною) чи некомерційною?	202
Хоменко Михайло Михайлович. Особливості цивільно-правової відповідальності держави за деліктними зобов'язаннями.....	204
Чайковська Анастасія Володимирівна. Цивільно-правова відповідальність за шкоду завдану незаконними діями органу дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду...	208
Черняк Олена Юріївна. Захист прав споживачів у сфері телекомунікації: порівняльно-правовий аспект.....	210
Шалиганова Анна Сергіївна. Релігійна самотутність фізичної особи.....	214
ВЕЩНОЕ ПРАВО	
Дзера Олександр Васильович. Принцип непорушності права власності вимагає додаткових законодавчих гарантій.....	219
Аврамова Ольга Євгенівна. Реквізиція, як підстава позбавлення права приватної власності: цивільно-правовий аспект.....	226
Антонюк Олена Ігорівна. Момент виникнення у добросовісного набувача права власності на майно, яке не може бути у нього витребувано.....	231
Глушкова Дарина Георгіївна. Набувальна давність як спосіб набуття права власності за законодавством Квебеку.....	235
Кириченко Юлія Миколаївна. Проблеми визначення та реалізації права комунальної власності.....	237
Маковій Віктор Петрович. Захист володіння за Цивільним кодексом України: питання теорії та практики.....	241
Маньковский Игорь Александрович. Содержание права собственности: современная научная интерпретация.....	244
Нагнибіда Володимир Іванович. Обмежені речові права сервітутного типу за законодавством Німеччини.....	248

Рабінович Сергій Петрович. Вилучення майна в особи, яка не є його власником: національні та міжнародно-правові механізми балансування публічних і приватних інтересів.....	255
Соловійов Олексій Миколайович. К вопросу о понятии права собственности.....	258
Гаврилов Евгений Владимирович. Комплексное понимание права собственности.....	264
Гостев Антон Володимирович. Право власності на об'єкт незавершеного будівництва.....	268
Литвиненко Олена Миколаївна. Зміст права державної власності: проблеми удосконалення правового регулювання.....	271
Менджул Марія Василівна. Окремі проблеми права власності на майно загальносоюзних громадських організацій колишнього СРСР.....	276
Орловський Володимир Володимирович. Світогляді і теоретичні передумови розширення інструментарію захисту права власності у Цивільному кодексі України.....	280
Пахомова Ірина Анатоліївна. Емфітевзис як засіб реалізації речових прав згідно цивільного законодавства України.....	282
Польщикова Анна. Часть вещи как объект права.....	286
Савченко Аріна Сергіївна. Актуальні проблеми визначення критеріїв нерухомого майна.....	294

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО

Боднар Тетяна Валеріївна. Деякі особливості договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.....	298
Коссак Володимир Михайлович. Особливості припинення нотаріально посвідчених договорів.....	302
Апанасюк Микола Петрович. Окремі недоліки порядку зміни цивільно-правового договору.....	307
Батожська Олександра Василівна. Сфера застосування відносин зі зберігання транспортних засобів та відмежування їх подібних правовідносин.....	309
Бурханова Лейла Мариусовна. Договор о возмездном оказании услуг: правовое регулирование по гражданскому праву Республики Узбекистан и некоторые вопросы совершенствования.....	311
Вакулович Елла Валентинівна. Особливості визначення істотних умов договору оренди..	315
Голубева Неллі Юріївна. Класифікація зобов'язань у цивільному праві.....	317
Гриняк Андрій Богданович. Окремі питання співвідношення об'єкта і предмета договору підяду.....	321
Ковальчук Інна Валентинівна. Проблеми правового регулювання страхування цивільної відповідальності авіаперевізників.....	325
Кодинець Анатолій Олександрович. Правова природа договорів на виконання науково-дослідних робіт або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.....	329
Мороз Микола Володимирович. Щодо строку дії договору оренди майна державних підприємств.....	333
Мороз Ольга Володимирівна. Проблемні аспекти передачі майна наймачеві за договором найму.....	335
Никифорак Володимир Михайлович. Договір та договірне регулювання цивільних правовідносин.....	337
Отраднава Олеся Олександрівна. Срок, место и способ исполнения деликтных обязательств в гражданском праве Украины.....	341
Панова Людмила Вячеславівна. Застосування правової конструкції рамкового кредитного договору у банківській діяльності.....	345
Пахомова Анна Олександрівна. Договірні відносини в сфері реалізації сільськогосподарської продукції як невід'ємна частина формування ринкової економіки.....	351
Посполітак Володимир Володимирович. Договір ренти як приватно-правовий інструмент перерозподілу фінансових активів.....	354
Процьків Наталія Миколаївна. Розірвання договору управління майном.....	358
Таш'ян Роман Іванович. Відмежування договору транспортування трубопроводами від договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.....	361
Туницька Євгенія Олександрівна. Система позикових зобов'язань за законодавством України.....	366
Ханик-Посполітак Роксолана Юріївна. Відповідність норм договору позики в цивільному кодексі України нормам договору позики за Common Frame of Reference.....	370
Янишен Віктор Петрович. Послуги «подвійного призначення» у контексті законодавства про фінансові послуги.....	372

Янкова Олена Степанівна. Об участии территориальной громады в обязательственных правоотношениях.....	377
Абросімов Сергій Анатолійович. Державні закупівлі як пріоритетна сфера адаптації цивільного законодавства України до законодавства ЄС.....	381
Аляб'єва Наталія Вікторівна. Розвиток та загальна характеристика інтернет-аукціонів в Україні.....	386
Грейдин Олег Игоревич. Проблемы доверительного управления ценными бумагами в Украине.....	388
Смельянчик Сергій Олександрович. Договір надання послуг доступу в Інтернет серед інтернет-договорів.....	393
Желіховська Юлія Віталіївна. Стягнення заборгованості за векселями, опротестованими нотаріусами в установленому порядку нотаріусами.....	396
Музикантова Юлія Дмитрівна. Ознаки управління активів як фінансової послуги.....	402
Семенова Анна Павловна. Предмет договора проката транспортных средств.....	405
Суц Олена Петрівна. Система договорів що опосередковують діяльність з корпоративного інвестування та їх класифікація.....	408
Шандра Марина Юрьевна. Особенности правового регулирования договора розничной купли-продажи лекарственных средств в РФ.....	411
Шкварок Лідія Володимирівна. Правовий договір в контексті творення громадянського суспільства.....	418
Щерба Любов Романівна. Поняття та класифікація договорів колективного управління майновими авторськими та суміжними правами за законодавством України.....	422

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Кохановська Олена Велеоніівна. Розвиток теорії права інтелектуальної власності в Україні.....	427
Луць Володимир Васильович. Строки (терміни) у правовідносинах інтелектуальної власності.....	431
Харитонова Олена Іванівна. Правовідносини інтелектуальної власності та цивільні правовідносини: проблеми співвідношення.....	436
Амангельды Айжан Амангельдыкызы. Субъекты исключительных прав в сфере интеллектуальной собственности.....	440
Васильєва Елена Николаевна. Исключительное право: особенности оборота.....	444
Гоголь Богдан Миколайович. Деякі проблеми співвідношення права на інформацію та виключних прав автора.....	448
Дідук Алла Григорівна. Недобросовісна конкуренція як спосіб захисту комерційної таємниці.....	451
Спіфанова Юлія Сергіївна. Право автора на сакрарезацію твору.....	456
Жилінкова Олена В'ячеславівна. Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності.....	458
Комзюк Леонід Трохимович. Проект европейського кодексу авторського права: Quo Vadis.....	461
Крат Василь Іванович. Сутність прав на нетипові засоби індивідуалізації невідприємницьких товариств.....	465
Кривошеїна Інга Валеріївна. Картографічні твори: правове регулювання та охорона за законодавством України.....	467
Макода Володимир Євгенович. Захист авторського права та суміжних прав. Аналіз судової практики.....	472
Носік Юрій Володимирович. Теоретичні проблеми припинення правової охорони комерційної таємниці.....	476
Потоцький Микола Юрійович. Право інтелектуальної власності: предмет, метод, функції.....	480
Харченко Вадим Борисович. Призначення, жанр та мета як ознаки твору в цивільному та кримінальному праві.....	485
Чурпіта Ганна Вікторівна. Щодо юридичної природи права доступу до твору образотворчого мистецтва.....	489
Якубівський Ігор Євгенович. Проблеми законодавчого закріплення майнових прав інтелектуальної власності.....	493
Бажанов Валентин Олександрович. Ознаки та форма авторських договорів.....	497

Васькова Ірина Костянтинівна. Особливості цитування наукових творів в контексті авторського права.....	500
Волощенко Ольга Михайлівна. Про деякі «проблемні» норми ЗУ «Про охорону прав для товарів та послуг» від 15.12.1993 року.....	502
Плевако Наталія Володимирівна. Природа права на комерційне (фірмове) найменування.....	504
Садикова Яна Михайлівна. До питання про презумпції в авторському праві.....	506

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

Жилинкова Ірина Владимировна. Особенности договорного регулирования семейных отношений.....	509
Красицька Лариса Василівна. Батьки як законні представники своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.....	514
Кухарев Олександр Євгенович. Окремі питання закликання до спадкування спадкоємців за законом четвертої черги.....	518
Зайцев Олексій Леонідович. Час відкриття спадщини.....	520
Пономаренко Оксана Михайловна. Некоторые аспекты нормативного регулирования договорных семейных отношений.....	521
Розгон Ольга Володимирівна. Ім'я дитини: огляд сучасного цивільного та сімейного законодавства.....	527
Татаринцева Елена Александровна. Усыновление ребенка без согласия родителей как форма государственного вмешательства в семейную жизнь по законодательству Российской Федерации, Великобритании и США.....	531
Труба Вячеслав Іванович. Приватне право і публічний інтерес — проблеми взаємодії (на прикладі сімейного законодавства).....	535
Горобець Наталія Олександрівна. Право на захист права на недоторканність житлового простору.....	539
Давидова Наталія Олександрівна. Приватна та публічна складова у праві на індивідуальність.....	542
Євко Вікторія Юріївна. Застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій до іноземців в Україні.....	547
Жидкова Олена Степанівна. Право на недоторканність ділової репутації — особливе суб'єктивне немайнове право.....	551
Сліпченко Святослав Олександрович. Деякі питання характеристики імені фізичної особи, як об'єкта цивільного права.....	555
Ворсуть Вероніка Костянтинівна. Реалізація інтересів в шлюбі sine manu.....	559
Клименко Татьяна Евгеньевна. Развитие наследственного права: первообщинный строй — наше время.....	562
Ковальчук Альбіна Миколаївна. Суб'єкти права на обов'язкову частку майна у спадщині.....	567
Немьонова Світлана Валентинівна. Рецепція правової природи заповідального відказу..	574
Ромат Тетяна Євгенівна. Основні проблеми захисту торговельних марок в сучасних умовах.....	576
Доценко Олена Михайлівна. Співвідношення права на особисте життя та права на сімейне життя фізичної особи.....	579
Карнаух Тетяна Петрівна. Розвиток особистих немайнових прав юридичних осіб в Українській державі (1991–2011 рр.).....	581
Нор Жанна Володимирівна. Зміст особистих немайнових прав органів внутрішніх справ як юридичних осіб публічного права.....	585

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

Кройтор Володимир Андрійович, Сліпченко Олександр Іванович. Про необхідність включення до предмета доказування у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди визначення самого розміру відшкодування такої шкоди.....	589
Лічман Леонід Григорович. Щодо необхідності дослідження проблеми суддівського розсуду (цивільно-процесуальний аспект).....	594
Бондаренко Зелінська Надія Леонтіївна. Медіація як перспективний спосіб вирішення цивільно-правових спорів: постановка проблеми.....	597
Бортнік Оксана Григорівна. Правова природа зловживання процесуальним правом.....	600

Степаненко Тетяна Володимирівна. Способи судового захисту прав невизначеного кола осіб.....	602
Буга Володимир Васильович. Нова редакція статті 294 «Строки апеляційного оскарження» ЦПК України.....	604
Мельник Ярослав Ярославович. Морально-етична складова цивільних процесуальних обов'язків осіб, які беруть участь у справі.....	606
Руденко Олександр Миколайович. Особливості цивільно-правової відповідальності боржника у виконавчому провадженні.....	610
Умецька Ганна Олександрівна. Окремі питання допустимості доказів в справах про визнання правочинів недійсними.....	612

Наукове видання

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

*за результатами міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми цивільного права»
(м. Харків, 13-14 травня 2011 року)*

Підписано до друку 11.05.2011 року. Формат А4.
Гарнітура UkrainianSchoolBook.

Комп'ютерне складання — *Черняк О. Ю., Садома О. С.*
Відповідальний за випуск — *Стефанчук Р. О.*

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 70
тел./факс: (057) 704-92-98
Ел. адреса: civilconf1305@gmail.com
www.civilconf.at.ua